

ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Кадырова Р.М.

К.п.н. профессор кафедры «Общая педагогика»

Каримбердиева М.К.

Магистрант 2 курса ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7408542>

Аннотация. В данной статье раскрывается значимость использования инновационных технологий в процессе обучения учащихся начальных классов естественным наукам и их влияние на психическое развитие детей; раскрывается технология применения деятельностного метода на уроках разного типа по предмету «Естественные науки».

Ключевые слова: Цифровизация, типология уроков (открытия нового знания, рефлексия, общие методическая направленность, развивающего контроля), деятельностный метод обучения.

THE SIGNIFICANCE OF USING DIGITALIZATION IN TEACHING NATURAL SCIENCES TO YOUNGER SCHOOL CHILDREN

Abstract. This article reveals the significance of the use of innovative technologies in the process of teaching primary school students the natural sciences and the impact on their mental development; the technology of application of the activity method in lessons of various types in the subject "Natural Sciences" is disclosed.

Keywords: Digitalization, Typology of lessons (discovery of new knowledge, reflection, general methodological orientation, developmental control), activity method of teaching.

В современных условиях инновационные процессы в начальной школе непосредственно связаны с обновлением всей общеобразовательной подготовки учащихся. Начальная школа является не только фундаментом общеобразовательной, но и базой для всестороннего развития личности молодого человека. Как первая ступень общеобразовательной школы, она тесно связана с окружающей ее средой, поэтому все влияния извне проникают прежде всего в нее. Некоторые изменения требуют быстрых реакций на эти влияния, другие - глубокого осмысления и предварительной подготовки в средствах и формах достижения. Образование, как общественная функция, должно следовать за изменениями в обществе и при этом влиять на его развитие и изменение.

В нашем регионе современные инновационные начальные школы, являются достаточно неоднородными и находятся на переходном этапе своего становления. В целом они представляют собой многообразие организационно-педагогических, научно-методических подходов, неадаптированных к конкретным учебным программам, методам преподавания, где педагогические условия играют заметную роль в реализации основных содержательных принципов и направлений педагогических инноваций.

На основе Указа Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективному внедрению, в нашей стране реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики и широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во

все отрасли и сферы, прежде всего в государственное управление, образование, здравоохранение и сельского хозяйство.

Развитие цифровой индустрии в Республики способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики, а также обеспечению реализации задач определенных Государственной программой по реализации стратегии по 5 приоритетным направлениям развитие Республики Узбекистан 2017-2021 годах в «Год развитие науки, просвещение цифровой экономики».

На основе данного Указа общеобразовательным школам необходимо завершить создание IT- инфраструктуры, оснащение компьютерной техникой, организовать внедрение информационных систем и обучение их ответственных работников в 13 образцовых районах. Но данная работа проводится не во всех образовательных учреждениях. Следовательно, существует противоречие между требованиями Указа «Об утверждении стратегии цифровой Узбекистан – 2030 год» и мерах её реализации в практике образовательных учреждений. С целью устроения выявленного противоречия нами разработан проект модели «Инновационного развития современной школы (начальные классы) в условиях цифровизации образования» и программно-методическое сопровождение её реализации в начальных классах. В данном проекте нами выделены следующие цели:

Деятельностные – формирование познавательного процесса и мыслительных операций; представлений об учебной деятельности и способов её выполнения; представлений о коммуникативном воздействии и позициях автора, понимающего критику и способность к её выполнению под руководством учителя.

Воспитательные- формирование у учащихся системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность и коллективной деятельности.

Содержательные- определяются требованием формирования картины мира адекватной этапу теоретического познания.

Учебный процесс по ознакомлению учащимися начальных классов с естественными науками нами строится на основе принципа психологической компетентности и принципа деятельности.

В данном процессе большое значение придавалось деятельностному методу обучения, при котором ученик не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной деятельности. (4)

Кроме отмеченных принципов применялись и другие такие как : деятельности, вариативности, творчества, непрерывности, целостности, минимакса.

Предварительные результаты исследования свидетельствует, что данные принципы способствуют обеспечению передачи учащимися культурных ценностей общество в соответствии основными дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, активности, сознательности усвоения знаний, научности и другие).

Для того, чтобы учащиеся начальных классов усвоили знания по предмету «Естественные науки» и могли их применять в различных видах своей деятельности, на уроках использовались такие виды технических средств как:

- ✓ видеоманитофоны;
- ✓ телевизионные комплексы;

- ✓ персональные компьютеры;
- ✓ компьютерные системы (классы);
- ✓ интерактивные доски;

Создание условий для цифровизации процесса обучения учащихся начальных классов естественным наукам ставит учителя перед необходимостью приобретения знаний о значимости цифровизации, повышения профессионального уровня в этой области, терпения, усидчивости, трудолюбия.

Для того чтобы обеспечить условия для цифровизации в образовательном учреждении, необходимо с учителями систематически организовывать обмен-опытом по владению ими инновационными технологиями, тренинги, способствующие формированию и развитию у них знаний, навыков, умений применения различных видов цифровизации в своей профессиональной деятельности.

REFERENCES

1. Указ президента республики Узбекистан Об утверждении стратегии «цифровой узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации
2. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан
3. [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020/> (дата обращения: 01.11.2020).
4. Л.Г. Петерсон Деятельностный метод обучения. – М.: 2007.
5. Н.Н. Джамилова «Формирование и развитие организаторских качеств у обучаемых в процессе непрерывного образования». Сб.науч.работ: Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого... 2010 С.-П.
6. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2003.